

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA ERTAK TERAPIYA ASOSIDA MAS'ULIYAT HISSINI SHAKLLANTIRISH

S. Ch. Xo'jamiyarov

p.f.f.d.(PhD), TIPI "Tillar va maktabgacha ta'lim" fakulteti dotsenti

R.R.Nazarova

TIPI talabasi

G.X.Ibragimova

Jomboy tumani 24-DMTT direktori, O'zbekiston

Ertak qahramonlari misolida bolalarning mehribonlik, kamtarlik, nozikta'blik, jasorat, mustaqillik qobiliyati, mas'uliyatning integrativ xususiyatini tashkil etuvchi boshqa fazilatlar, ularni salbiy xislatlarga nisbatan ko'rsatish: shafqatsizlik, yovuzlik, laganbardorlik, qo'rqqoqlik, dangasalik kabi fazilatlar haqidagi fikrlarini mustahkamlaydi. Xalq og'zaki ijodi asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash haqida so'z yuritib, maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy-madaniy kompetensiya – hayotiy vaziyatlarda kattalar va tengdoshlari bilan muloqotda axloq qoidalari va me'yorlarini bolalar xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida egallab borishi to'g'risida qat'iy xulosaga kelingan.

D.Abduraximova maktabgacha yosh davridan boshlab, bolalarda yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirish ko'p bosqichli va murakkab jarayon bo'lib, bu jarayon texnologik yondashuvni talab qilishi ta'kidlangan"[398-b].

Sh.Shodmonova "Kishi hayotining dastlabki faoliyatidagi eng oddiy turi undagi shaxsiy qobiliyatlar, xususiyatlar, imkoniyatlar asosida ma'lum bir munosabatni shakllanishida asos bo'lib xizmat qiladi deb hisoblaydi"[146; 39-bet].

Ertak terapiya yordamida quyidagi vazifalar hal etildi:

- bolalarda insoniylik sifatleri va mas'uliyatni o'z zimmasiga olish ko'nikmasini shakllantirish.
- o'zgalarga mehr-oqibatli bo'lish, hamdardlik va yordam ko'rsatish.
- bolalarning og'zaki muloqot vositalarini o'zlashtirishi.
- -turli ijtimoiy-madaniy vaziyatlarda muloqot madaniyatidan foydalanish.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda, bola shaxsining ma'naviy-axloqiy sifati mas'uliyat hissini shakllantirish uchun ertaklardan foydalaniladi. Bolalar bilan ertaklar orqali tarbiyachi-pedagoglar ularni mustaqil fikrlashga undaydi. Ularga bir qancha savollar bilan murojaat qiladi va javoblari muhokama qilinadi. Bu esa

tarbiyachilarga bolalarning tasavvurlari, fikrlashlari va shaxsiy tajribalari haqidagi ma'lumotga ega bo'lish imkonini beradi.

Dunyodagi eng ma'suliyatli kasb.

Bir bor ekan, bir yo'q ekan, qadim zamonda emas, balkim hozirgi rivojlanish va axborot asrida bolalar bobojonnikiga mehmonga borishibdi. Bobojonning 2 farzandi va 7 nabirasi va 12 avarasi bor ekan. Bobojon barcha farzandlarini bayramga taklif etar ekan, bir shart bilan kelishni tayinlabdi. Har bir farzandim menga, mendan olgan eng yaxshi narsalarini, nabiralaring o'zlari yaxshi ko'rgan narsalarini menga sovg'a qilsin debdi. Farzandlar ma'suliyat bilan yondashib, barcha nabiralarga boboning tilagini aytishibdi.

Mana aytilgan vaqt ham kelibdi. Barcha farzandlar otalariga savatda meva, ko'zda sharbat, chiroyli yaxtak ko'ylak olib kelibdilar. Katta dasturxon noz ne'matga to'libdi. Bobojon 7 nabirasini olib kelgan buyumlariga qarab, rag'barlantira boshlabdiva savol beribdi. Dunyodagi eng ma'suliyatli kasb qaysi?

1-nabira bobosiga o'zi to'qigan gilamni beribdi. Bobo xursand bo'lib, uni mehmonxonaga to'shabdi. To'quvchilik ma'suliyatli kasb debdi nabira. 2-nabira bobosiga o'zi yasagan xontaxtani beribdi. Bobo xursand bo'libdi, uni ham mehmonxonaga joylashtiribdi. Duradgorlik ma'suliyatli kasb debdi nabira. 3-nabira bobosiga yasagan loydan, yasagan ko'zani sovg'a qilibdi. Bobo xursand bo'libdi, unga tuz soldirib, oshxonaga joylashtiribdi. Kulolchilik ma'suliyatli kasb debdi nabira. 4-nabira bobosiga to'rvaga solingan haltachalarda qurigan, shifobaxsh o'simliklarni beribdi. Bobosi xaltachani ayvon tepasiga osib qo'yishni buyuribdi. Tabiblik ma'suliyatli kasb debdi nabira. 5-nabira bobosiga eng chiroyli va baquvvat otini sovg'a qilibdi. Bobosi Otni otxonaga joylashtiribdi. Yilqichilik ma'suliyatli kasb debdi nabira. 6-nabira bobosiga katta laganda palov pishirib kelibdi. Bobosi nabiraga dasturxon tuzashni va barchani to'plashni buyuribdi. 7-nabirani sovg'asini olgach, dasturxon atrofiga yig'ilishlikni aytibdi. Oshpazlik ma'suliyatli kasb debdi nabira. 7-nabira bobosiga quruq qo'l bilan kelibdi. Lekin u 12 avarani bir joyga to'plab, bobosidan o'rgangan hunarlarini o'rgatayotganini aytibdi. Bobosi o'ylanib qolibdi va o'qituvchilik eng ma'suliyatli kasb debdi. 6 nabira har biri, meni kasbim yaxshi deb bahslashib ketishibdi. Shunda bobo yana fikr bildiribdi. Men ikki farzandimga otanalik ma'suliyatini o'rgatdim. Ular bu ma'suliyatni his qilib, bog'laridagi men ekan daraxtlarni ma'suliyat bilan parvarishlashdi. Manzarali daraxtlar ularni uyiga ustun, mevali daraxtlar mevalari ozuqa bo'ldi. O'zlari uy qurib, farzandlarini tarbiyalashmoqda.

Men etti nabiramga o'zimdagi eng yaxshi kasb va hunarlarni o'rgatdim. 1-nabiram gilamdo'zlik hunariga, 2-nabiram duradgorlikka, 3-nabiram kulolchilikka, 4-

nabiram tabobatga, 5-nabiram yilqichilikka, 6-nabiram oshpazlikka ma'suliyat hissi bilan yondashibdi. 7-nabiram ustoz bo'libdi debdi. 6 nabirani hafa bo'lganini ko'rgan bobo ularga bir oydan keyin, eng chiroyli kiyimda kelishlarini buyuribdi.

Vaqt o'tgach, barcha yana bobonikiga mehmonga kelishibdi. Lekin bu safar boboni uylari ko'p va barchasi hashamatli, gulzor va yosh bog'lardan iborat ekan. Dasturxon noz ne'matga to'la, dalada qo'y, mol va yilqilar.

Bir oyda buncha ishni kim ma'suliyat bilan bajardi, kim nabiralarni nazoratladi, kim gulzorni yaratdi deb boboga savol bilan yuzlanishibdi.

Bobo mag'rurlanib, 7-nabiram eng ma'suliyatli ekan, u menga bog'dorchilikda, uy qurishda va 12-avaramga bor hunarimni o'rgatishda yordam berdi. U eng ma'suliyatli kasb-ustozlikni o'ziga kasb deb tanlabdi deb xursand bo'lib gapiribdi.

Ranjigan bodringlar.

Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir hovlida bir-biriga o'xshamaydigan ikki opa-singil bor ekan. Bir kuni ular buvisinikiga, mehmonga borishibdi. Shoira ayaning tomorqasida bulg'ori qalampir, bodring, baqlajonlar pishib, etilganini ko'rishibdi.

– Buvijon bodringlarni terishga yordam bersak maylimi?, – debdi Xusnora.

– Mayli, faqat ehtiyot bo'ling. Xosilni avaylab uzish kerak. Palagida yulduzchaga o'xshash sariq guli bor. Bandini bilmay bossangiz, bodringlar achchiq bo'lib qolishi mumkin, – tushintibdi aya.

– Yana-chi, bodring suvni yaxshi ko'radigan o'simlik. Ularga o'z vaqtida va me'yorida suv bersangiz, xosil ham shunga yarasha bo'ladi.

Bolalar kichkina savatchaga bodring teribdilar.

– Ona qizlarim, bodringlarni begona o'tlardan tozalab sug'orib qo'ying, men esa sizlarga foydali salat tayyorlayman, – debdi Shoira aya. Xusnora ishga kirishib ketibdi. Dildora esa barglar ortiga bekinib olgan bodringlarni sanashga kirishibdi. Sariq gullarini yulib tashlabdi.

– Bir, ikki, uch... Xusnora kel, undan ko'ra bodringlarni birga sanaymiz! Begona o'tlarni oxirigacha yulib tugataman, – desang, xato qilasan – qo'shib qo'yibdi Dildora. Xusnora ishini berilib bajaribdi.

– Yaxshisi, qo'lingga chelakchani olib, ularni sug'or! Hozir buvim nima deganlarini eshitmadingmi? – debdi Husnora. Dildora chelakni endi qo'lga olgan ekan hamki, nabiralarini buvisi chaqirib qolibdi. Qizlarim qani endi oshxonaga keling, ovqatlanamiz, – debdi Shoira aya.

Buvisining gaplari yodiga tushib, Xusnora bodringlarni bosib olmaslik uchun sekingina jo'yak oralab, tomorqadan chiqibdi. Dildora esa uning ortidan yugurgilab ketibdi. Yo'l-yo'lakay bodringlarni bosib tashlabdi. “Barglari, bandlari va

gullari shikastlangan bodringlar “Ey qizaloq, bu nima qilganing! Buvijon bizni qutqaring! Yordam bering” degancha tomorqada qolib ketishibdi.

Oradan ikki-uch kun o'tib, qizchalar yana bodring terгани ishga kirishishibdi. Bu erdagi manzara biroz achinarli ekan.

Tomorqaning bir chetida ikki quloch keladigan erda bodringlar qovjirab, barglari qurib yotardi. Uyoq, bu yoqda yakkam-dukkam hosil so'lib yotgan ekan.

– Barglarini qurigani yaxshi bo'libdi. Ularni osongina terib olamiz, – dedi Dildora.

– Undan ko'ra sabzavotlarni sug'oramiz. Keyin bodring teramiz, – dedi Husnora. Bu holdan Shoira aya ranjib qolmasin, deb qizlar ekinni birgalikda sug'ordilar. Keyin bodring terdilar. Yuvib, eb ko'rdilar. Qiziq, kechagina mazasi og'izga yoqqan bodringlar nimagadir achchiq bo'lib qolgandi. “Bolajonlarim, nega bunday bo'ldi-ya”, xayron qoldi Shoira aya.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda mas'uliyat hissini shakllantirish metodikasi bolalarda ijtimoiy kompetensiyalarni intensiv shakllantiruvchi ertak va ART terapiya, rolli va didaktik o'yindan differentsial o'quv muhitida integrativlik imkoniyatlariga ko'ra o'yin, ish, kognitiv-nutq, subyekt-subyektlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar asosida mas'uliyat hissini shakllantirish jarayonini amalga oshirish imkonini beradi. Tarbiyachi yordamida bolalar tengdoshlari va kattalarning xatti-harakatlarini odilona baholashga o'rganadi, nima yaxshi-yu va nima yomon ekanligini tahlil qiladi.

References / Адабиётлар

1. Abdurahimova D.A. Xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash tizimini takomillashtirish: fan doktori. ... diss.avtoreferati. – T., 2020. – 398 b
2. Berdaliyeva G.A. Maktabgacha ta'lim muassasalari nutq o'stirish mashg'ulotlarida bolalarni mustaqil fikrlashga o'rgatish metodikasini takomillashtirish // ped.f.f.d. (PhD) ilmiy darajasini olish ushuni diss. – Toshkent: MTMRMQTMOI, 2019. – 170 b.
3. «Ilk qadam». Maktabgacha ta'lim muassasalari davlat o'quv dasturi. Tuzuvshilar: I.V.Grosheva, L.G.Yevstafeva, D.T.Mahmudova, Sh.B.Nabixonova, S.V.Pak, G.E.Djanpeisova. – Toshkent: MTV, 2018. – 69 bet. [1.69-6]
4. Sh. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. T.,. «Fan va texnologiya», 2008, 160 b.